

Sürdürülebilir Yerel Ekonomik Kalkınmada Akıl Hocalığı: Bölgesel Kalkınma Ajansları'nın Mentorluk Rolü

Mentorship in Sustainable Local Economic Development: The Mentoring Role of Regional Development Agencies

Filiz Kutluay TUTAR

Prof. Dr. Assoc. Prof., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
fztutar51@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2574-9494>

Makale Başvuru Tarihi / Received: 13.02.2025
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 05.05.2025
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

Abdallah ABUKALLOUB

Yüksek Lisans Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü
abdcalloub@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-1697-5206>

Hasan Çebi BAL

Asistant professor. Karadeniz Technical University
hbal@ktu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-9568-6740>

Anahtar Kelimeler:

Mentor,
Menti,
Bölgesel Kalkınma Ajansları,
Yerel Kalkınma.

ÖZET

Akıl hocalığı (mentorluk), kökeni Antik Yunan'a dayanan ve bilge bir rehberin daha az deneyimli bireylere yol gösterdiği bir süreçtir. Homeros'un *Odyssea* destanındaki Mentor karakterinden ilham alan bu kavram, günümüzde bireylerin gelişimini destekleyen önemli bir araçtır. Bu bağlamda, sürdürülebilir yerel kalkınma ve Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) da mentorluk yaklaşımından faydalanarak ekonomik, sosyal ve çevresel dengeyi gözeten projeler geliştirir. Yerel yönetimler ve paydaşlarla iş birliği içinde çalışan BKA'lar, kalkınma stratejilerinin tasarlanması ve uygulanmasında kritik bir rol oynar. Türkiye'de bazı kalkınma ajansları mentorluk programları düzenleyerek bilgi ve deneyim aktarımını teşvik ederken, bu programların güçlü ve zayıf yönleri de değerlendirilmektedir. Bu makale, Türkiye'deki BKA'ların yapısını ve işlevlerini ele alarak, yerel kalkınmadaki önemlerini ve mentorluk programlarının bölgesel kalkınmaya katkısını incelemektedir.

Keywords:

Mentor,
Mentee,
Regional Development Agencies,
Local Development.

ABSTRACT

Mentorship is a process rooted in Ancient Greece, where a wise mentor guides less experienced individuals. Inspired by the character Mentor in Homer's Odyssey, this concept has evolved into a crucial tool for personal and professional development. In this context, sustainable local development and Regional Development Agencies (RDAs) in Turkey also utilize the mentorship approach to design projects that balance economic, social, and environmental factors. RDAs, working in collaboration with local governments and stakeholders, play a key role in formulating and implementing development strategies. Some development agencies in Turkey organize mentorship programs to facilitate knowledge and experience transfer, while also assessing the strengths and weaknesses of these initiatives. This article examines the structure and functions of RDAs in Turkey, highlighting their significance in local development and the contribution of mentorship programs to regional growth.

1. GİRİŞ

Sürdürülebilir yerel kalkınma, bir bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin kaynaklarını tehlikeye atmadan kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşımı ifade eder. Bu kavram, ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal refahın artırılmasını ve çevresel dengeyi korumayı da içeren bir dengeye dayanır. Sürdürülebilir yerel kalkınma, yerel toplulukların kendi potansiyellerini keşfetmelerini, kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmelerini ve dış etkenlere karşı dayanıklılık kazanmalarını sağlar. Bu kapsamda, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, toplulukların kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olmalarını mümkün kılar.

Bölgesel kalkınma ajansları, sürdürülebilir yerel kalkınmanın sağlanmasında kritik bir role sahiptir. Bu ajanslar, yerel kaynakları ve potansiyelleri değerlendirerek stratejik planlar geliştiren, özel sektör, kamu ve sivil toplum arasında köprü görevi gören kurumlardır. Kalkınma ajansları, yerel ekonomiyi canlandırmak, iş gücünü geliştirmek ve altyapıyı güçlendirmek gibi hedeflerle hareket eder. Bunun yanı sıra, bölgesel kalkınma ajansları, yerel düzeyde iş birliğini teşvik ederek topluluklar arasında dayanışmayı artırır. Bu ajansların başarısı, yerel paydaşlarla etkili iletişim kurma ve bölgeye özgü kalkınma modelleri oluşturma yeteneklerine bağlıdır.

Mentorluk uygulamaları ise yerel kalkınma süreçlerinde rehberlik ve kapasite geliştirme açısından önemli bir araçtır. Özellikle girişimcilik ekosistemlerinin desteklenmesi, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması gibi hedeflerde mentorluk büyük bir etkiye sahiptir. Deneyimli mentorlar, bireylerin ve küçük ölçekli işletmelerin bilgi birikimini artırarak onların ekonomik faaliyetlere katılımını kolaylaştırır. Aynı zamanda, mentorluk süreçleri bilgi paylaşımı, ağ oluşturma ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi açısından da değerli fırsatlar sunar. Bu sayede, yerel topluluklar daha yaratıcı, dirençli ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda daha güçlü bir kapasiteye sahip olmaktadır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA VE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

Sürdürülebilir yerel kalkınma, ekonomik, sosyal ve çevresel dengeyi gözeterek yerel toplulukların refahını artırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu bağlamda, Bölgesel Kalkınma Ajansları, yerel kalkınma stratejilerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında önemli bir rol üstlenir. Türkiye'deki bu ajanslar, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak, bölgesel kalkınma projeleri geliştirmekte ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak için çeşitli destekler sunmaktadır.

2.1. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Kavramı

Ulusal kalkınmanın bir alt düzeyinde yer alan bölgesel kalkınma, bölgesel kalkınmanın da bir alt basamağı olarak yerel kalkınmayı içermektedir. Kalkınma sürecinde, 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle, bölge kavramı yerini, kendi kaynakları ve potansiyelleriyle gelişim mücadelesi veren "yerel" kavramına bırakmıştır. Bu dönemde, yerel düzeyde kalkınmanın önemi giderek artmış ve ulusal kalkınmadan ziyade yerel kalkınmaya yönelik bir odaklanma başlamıştır (Tokaç, 2024).

2000'li yılların başlarından itibaren, küresel, ulusal ve yerel düzeydeki aktörler arasındaki karşılıklı etkileşimler göz önünde bulundurularak önemli bir uygulama alanı bulan Sosyal Yönetişim Kalkınma (SYK) yaklaşımı, temel olarak yerel toplulukların sosyal, fiziki, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda sürdürülebilir kalkınma prensiplerine uygun bir şekilde gelişiminin sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, yerel kalkınmanın her boyutunu dikkate alarak toplulukların uzun vadeli refahını artırmayı hedeflemektedir (Polat, 2023).

2.2. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Tanımı ve Yerel Kalkınmadaki Yeri ve Önemi

Sosyo-ekonomik kalkınmanın yerel düzeyde sağlanması ve bölgeler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla bölgesel kalkınma ajansları, küresel bir önem kazanmıştır. Merkezi yönetim ve yerel yönetim yapılarına ek olarak, bağımsız bir konumda faaliyet gösteren bu ajanslar, yerel ekonomik kalkınmayı teşvik eden ve kamu tarafından finanse edilen bölgesel kurumlar olarak tanımlanmaktadır (Arıbaş vd., 2023).

Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgesel dengesizlikleri gidermek ve kaynakların adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu ajanslar, yerel ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, yeni istihdam alanları oluşturmak, yatırımları bölgeye çekmek, ihracat oranlarını artırmak ve sosyal kültürel gelişimi sağlamak gibi önemli işlevlere sahiptir. Ayrıca, bölgedeki mevcut potansiyellerin açığa çıkarılması ve kalkınmanın sürdürülebilir şekilde desteklenmesi için çeşitli teşvikler ve programlar sunmaktadır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, stratejik, operasyonel ve sektörel işlevleriyle bölgesel kalkınma süreçlerini yönlendirmekte ve bu süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır (Tutar vd., 2022).

2.3. Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yapısı ve İşlevleri

Türkiye’de bölgesel kalkınma, yerel potansiyellerin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve ülke genelinde dengeli bir kalkınma sağlanması amacıyla önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla, 2006 yılında 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur. Bu ajanslar, merkezi hükümetin politikalarını yerel düzeyde uygulamak ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için önemli araçlardır (Tutar ve Demiral, 2007).

Kalkınma Ajanslarının organizasyon yapısı, dört ana birimden oluşur: Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri. Bu yapılar, ajansların bölgesel kalkınma faaliyetlerini etkin bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanır ve her bir birim, ajansın farklı işlevlerini yerine getirmek için özel görevler üstlenir (Eren ve Cidecigiller, 2011).

1. Kalkınma Kurulu: Bölgedeki kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek amacıyla kurulmuştur. Kalkınma Kurulu, ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını değerlendirir ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur (SERKA, 2025).
2. Yönetim Kurulu: Ajansın karar organıdır. Yıllık çalışma programını kabul eder, bütçeyi onaylar ve ajansın faaliyetlerini denetler. Yönetim Kurulu, ajansın stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için gerekli kararları alır (SERKA, 2025).
3. Genel Sekreterlik: Ajansın günlük operasyonlarını yürüten birimdir. Genel Sekreterlik, ajansın projelerini ve programlarını uygular, personel yönetimini sağlar ve ajansın faaliyetlerini koordine eder (SERKA, 2025).
4. Yatırım Destek Ofisleri: Bölgedeki yatırımcıları desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu ofisler, yatırımcılara bilgi sağlar, yatırım süreçlerini kolaylaştırır ve bölgedeki yatırım fırsatlarını tanıtır (SERKA, 2025).

Kalkınma ajanslarının İşlevleri, faaliyetleri, yetki ve sorumlulukları ile diğer kuruluşlarla olan ilişkileri, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak, dünya çapında kalkınma ajansları, bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla stratejik planlamalar yapar ve bu planların uygulanmasını takip ederler. (Hekimoğlu ve Altındağ, 2006). Türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının (BKA) ulusal düzeyde koordinasyonunu Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) üstlenmektedir. DPT, BKA'lara rehberlik ve danışmanlık sağlayarak, plan, program ve projelerin uygulanmasını izler ve değerlendirir. Ayrıca, BKA'ların kurumsal ve program performanslarının ölçülmesi için yöntemler geliştirir ve bu performansları değerlendirir. BKA'lara iç ve dış kaynaklı fonların tahsisi ve kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapar, ajanslar arasında işbirliğini teşvik eder ve ortak proje üretimini destekler. DPT, BKA'ların verimli çalışabilmesi için merkezi düzeyde kurumlar arası koordinasyon sağlar, yıllık çalışma programları ve yönetim kurulu tarafından seçilen genel sekreteri onaylar (Cankorkmaz, 2011).

3. YEREL KALKINMADA MENTORLUK: KAVRAMLAR, MODELLER VE KATKILAR

Yerel kalkınma, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarını iyileştirme amacını taşıyan bir dizi strateji ve uygulamayı kapsar. Bu süreçte mentorluk, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve toplulukların kalkınma hedeflerine ulaşması için kritik bir rol oynar. Mentorluk ilişkileri, deneyim paylaşımı, rehberlik ve bilgi aktarımı yoluyla bireylerin ve toplulukların kapasitesini artırırken, yenilikçi modeller ise bu süreçleri daha etkin ve kapsayıcı hale getirmektedir (Kram, 1988).

3.1. Mentorluk Kavramı, Türleri ve Programları

3.1.1. Mentorluk Kavramı

Mentorluk kavramının kökeni, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Homeros’un Odysseia destanında bahsedildiği üzere, İthake Kralı Ulysses, savaşa gitmeden önce oğlu Telemakhos’u en güvendiği dostu mentora emanet etmiştir. Bu davranışın amacı, uzun yıllar sürecektir savaşı boyunca Mentor’un Telemakhos’un eğitimi ve yetişmesiyle ilgilenmesidir (İbrahimoglu, 2013). Günümüzde mentorluk, bireylerin potansiyelini geliştirmek, kariyerlerine yönelik destek sağlamak ve kurumsal kültürün ilerlemesine katkıda bulunmak gibi farklı alanlarda tanımlanmaktadır. Zaman içinde, mentorluk kavramı, örgüt içinde çalışanların kariyer gelişimine rehberlik eden, önemli deneyimlerini paylaşarak onlara liderlik eden kişiler için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavramı ilk inceleyenlerden biri olan Levinson, mentorluk ilişkisini, deneyimsiz bir çalışanın (menti) kariyer gelişiminde derin etkiler bırakan bir süreç olarak tanımlamıştır. Ona göre, bu ilişkinin bireyin iş yaşamında kimlik ve özsaygı gelişiminde merkezi bir rol oynadığı düşünülmektedir. Levinson, mentorluk tanımının yalnızca rolleri değil, aynı zamanda bu ilişkilerin karakteri ve sağladığı faydalar açısından da ele alınması gerektiğini vurgulamış ve kavrama farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu yaklaşımlar ışığında mentorluk, genel bir tanımla, deneyimli ve bilgili kişilerin (mentorların), örgüte yeni katılan bireylere (mentilere) liderlik ve rehberlik ederek onların kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerine destek olduğu bir süreç olarak ifade edilmektedir (Acar ve Özenli, 2018).

3.1.2. Mentorluk Türleri

Literatürde, mentorluk modellerine dair farklı sınıflamalar yer almakta olup, çeşitli mentorluk uygulamaları bulunmakla birlikte, genel olarak mentorluk türleri şu şekilde belirtilebilir:

a) Geleneksel (Birebir) Mentorluk: Geleneksel mentorluk, deneyimli bir çalışan ile genç ve deneyimsiz bir çalışan arasında birebir etkileşim temelinde gerçekleşen bir mentorluk türüdür. İş ortamlarında genellikle, yeni göreve başlayan yöneticilerin gelişimine destek olmak amacıyla birebir mentorluk tercih edilmektedir. Bu mentorluk türü, genç bireylerin daha deneyimli ve yaşça büyük kişilerden öğrenme sürecine dayalı, dinamik bir etkileşim şeklindedir (Altın, 2024).

b) Tersine Mentorluk: Mentorluk programlarında, geleneksel mentorluk yaygın olarak uygulanmakla birlikte, teknolojinin ilerlemesiyle tersine mentorluk programları da giderek popüler hale gelmiştir. Tersine mentorluk modelinde, geleneksel birebir mentordan farklı olarak, menti konumundaki birey mentordan yaşça büyüktür. Bu modelde yöneticiler, teknolojik yenilikleri ve yeni eğilimleri öğrenmeleri amacıyla kendilerinden daha genç bireylerle eşleştirilir. Süreçte, öğrenen konumunda olan bireyler genç meslektaşlarına deneyimlerini ve tavsiyelerini aktarırken, gençler de bu etkileşimle işi daha iyi kavrayabilecek bir seviyeye gelme fırsatı sağlamaktadır (Altın, 2024).

c) Grup (Takım) Mentorluğu: Bazı organizasyonlarda mentorluk, grup çalışması şeklinde ele alınmaktadır. Bu süreçte kıdemli çalışanlar, daha az deneyime sahip çalışanlarla düzenli toplantılar yaparak kariyer gelişimi ve fırsatlar hakkında rehberlik sağlamaktadır. Genellikle dört ila altı kişilik bir grup, aynı mentor tarafından yönlendirilir. Bu yaklaşım, mentor ve mentiler arasında güçlü bir bağ kurulmasına olanak tanırken, mentilerin kendi aralarında eşit düzeyde ilişkiler geliştirmelerini de teşvik eder (Tokatlı, 2020).

d) Akran Mentorluğu: Akran mentorluğu, aynı yaş grubundaki mentor ve menti arasında kurulan bir mentorluk türüdür. Çalışanlara eş düzeyde bilgi ve geri bildirim paylaşımı sunarak kariyer gelişimini destekler. Geleneksel mentordan farklı, karşılıklılık ilkesine dayanarak katılımcıların aynı anda hem mentor hem menti rolü üstlenebilmesidir (Kılınç ve Alparslan, 2014).

e) Kendine Mentorluk: Bireyin belirlediği hedefler doğrultusunda süreci kendi başına yönetmesidir. Bu süreç, açık hedeflerin belirlenmesi ve iyi bir yapılandırma ile başlamaktadır (Kahraman, 2012).

f) E- Mentorluk: Elektronik mentorluk, geleneksel mentorluk sistemini tamamlayarak iletişimi elektronik araçlar üzerinden sürdüren esnek bir model sunar. Bu yaklaşım, coğrafi mesafe ve zaman kısıtlamalarını ortadan kaldırırken, öğrenme ve yetenek geliştirme süreçlerine katkı sağlar. Geleneksel mentordan farklı bir etkileşim türüne dayanan bu model, iletişim ve geri bildirim süreçlerinin daha özgür gerçekleşmesine imkân tanır (Kuzu vd., 2012).

Mentorluk modelleri arasında geleneksel mentorluk, akran mentorluğu ve grup mentorluğu yaygın olarak kullanılmaktadır. Bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve deneyimlerini günlük yaşamla ilişkilendirmelerine yardımcı olan mentorluk, aynı zamanda çeşitli bağlamlarda mesleki gelişimlerini destekleyen önemli bir süreçtir.

3.1.3. Mentorluk Programları

Mentorluk programları, bireylerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek için tasarlanmış araçlardır. Tecrübeli kişilerden rehberlik almayı sağlayarak kariyer gelişimini destekler ve performans kalitesini artırır. Literatürde formal ve informal olmak üzere iki türde incelenen bu programlar, yapısal ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir. Son yıllarda, mentorluk programlarının yaygınlaşmasıyla bireyler, sadece destek almakla kalmayıp mentor ağlarıyla bağlantı kurma fırsatı da elde etmektedir (Ragins ve Cotton, 1999).

Formal mentorluk programları, genellikle kurumsal düzeyde düzenlenen ve mentor ile menti arasında planlı bir ilişkiyi ifade eder. Bu programlar, mentor ve mentinin eşleştirilmesiyle başlar ve birbirlerini tanımlarıyla devam eder. Belirli bir hedefe ve süreye dayalı olarak tasarlanan süreçte, etkili bir iletişim ve pozitif bir ortam oluşturmak temel öncelikler arasındadır. İyi yapılandırılmış formal mentorluk programları, net hedefler, belirli bir plan, eğitim süreçleri ve değerlendirme adımları içerir. Ayrıca, bazı programlarda mentorun farklı bir disiplinden seçilmesi, bireyin gelişimine yeni perspektifler kazandırabilmektedir (Altın, 2024).

İnformal mentorluk, planlanmadan ve doğal bir şekilde oluşan, belirli bir başlangıç ya da bitiş süresi olmayan bir ilişki türüdür. Bu tür mentorluk, bireylere sosyo-duygusal destek sağlamanın yanı sıra, kariyer rehberliği, bilgi paylaşımı ve geniş kapsamlı bir rehberlik fırsatı sunar. Günümüzde ise genellikle formal mentorluk programları

ön plandadır ve kuruluşlar bu programları, çalışanların gelişimini destekleyen stratejik bir araç olarak değerlendirmektedir (Kuzu vd., 2012).

3.2. Mentorluk Yararları ve Süreç Aşamaları

3.2.1. Mentorluk Yararları

Mentorluk, hem mentorlara, mentilere hem de kurumlara birçok fayda sağlar. Araştırmalar, bir kurumda mentorların bulunmasının çalışanlar için olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Çalışanlar, mentorları aracılığıyla daha fazla bilgi edinme fırsatı bulurlar, bu da onların profesyonel gelişimlerine katkı sağlar ve kurum genelinde daha güçlü bir bilgi paylaşımı kültürü oluşturur (Aksu, 2024). Aşağıda, mentorluk programlarının kurumlara, mentorlara ve mentilere sağladığı faydaları daha ayrıntılı bir şekilde gösteren bir tablo yer almaktadır.

Tablo1. Mentorluk Faydaları

Kurum	Menti	Mentor
Kuruma olan güven ve sadakat duygusunu artırır. Bireyler ve departmanlar arası iletişimi geliştirir.	Kariyer gelişimi sürecini hızlandırır. Kişisel destek sağlar. Öğrenme ve gelişim ortamı oluşur. Güvenli ortam yaratılır.	Kendine güven artar. Profesyonel kabul ve gerekli olma duygusu gelişir.
Kurum kültürünün aktarımını sağlar. Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerini sağlar.	Yardım ve geri bildirim alır. Mesleki ve kişisel gelişimi hızlanır. Yeni beceriler kazanır.	Benlik imajı gelişir. Kendilerini geliştirirler. Kişisel itibar artar.
Kendi öz kaynaklarına yönelerek geleceğin kadrolarını oluşturmalarını sağlar.	Kabul yeteneği gelişir, eleştirilere açık olur. Performans, motivasyon ve verimlilik artar.	Analitik öğrenme ve yansıtıcı becerileri gelişir. Mesleki ve kişisel tatmin duygusu gelişir.
Nitelikli elemanların kurumdan ayrılmasını azaltır. Yetenek havuzları ile potansiyeli olan kişiler keşfedilir.	Kaynak, bilgi toplama-bilgiye ulaşma yollarını öğrenir. Kendine güven duygusu gelişir. Risk alır. Sosyalleşir.	Eleştirme ve eleştirilme bilincini geliştirir. Liderlik, organizasyonel ve iletişim yeteneklerini geliştirir.
Kültürel farklılıktan doğan sorun ve çatışmalar azalır. Moral, iş tatmini ve verimlilik artar. Takım çalışmasını ve ortak çalışmayı geliştirir.	Liderlik becerileri gelişir ve farkındalık artar. Performans, motivasyon ve verimlilik artar.	Bilgi birikimini ve deneyimini aktarma imkânı sunar.

Kaynak: (Tükeltürk ve Balcı, 2014).

3.2.2. Mentorluk Süreci

Kram (1983) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, mentorluk süreci dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, ilişkinin başladığı başlangıç aşamasıdır. İkinci aşama, mentor ve menti arasındaki fonksiyonların en üst seviyeye ulaştığı yetiştirme aşamasıdır. Üçüncü aşama, örgütsel değişiklikler ve psikolojik değişimlerden dolayı ilişkinin evrim geçirdiği ayrılık aşamasıdır. Son aşama ise, mentor ve menti ilişkisinin önemli ölçüde farklılaştığı yeniden tanımlama dönemidir. Bu aşamalar, mentorluk ilişkisinin gelişimindeki mentor ve menti etkileşimini anlamada kritik rol oynamaktadır (Kram, 1983).

1. Başlangıç Aşaması: Mentorluk sürecinin başlangıcını oluşturur. Menti, mentorun yetkinliklerine ve ona duyduğu saygıya dayalı bir ilişki kurar. Bu dönemde, mentor ve menti birbirlerini tanır ve bu tanışıklık, sonraki aşamaların temelini atar.

2. Yetiştirme Aşaması: İki ile beş yıl süren bu aşama, mentor ve menti arasındaki ilişkilerin olgunlaştığı dönemi temsil eder. Mentorluk süreci, kariyer ve psikososyal işlevlerin güçlendiği, mentorun rehberliği ve desteğiyle mentinin gelişim gösterdiği bir evreye dönüşür.

3. Ayrılma Aşaması: Bu aşama, mentor ve mentinin ilişkilerinde ayrılma zamanının geldiği dönemi işaret eder. Ayrılık hem yapısal hem de psikolojik olarak gerçekleşir. Zamanında yapılan ayrılık, mentinin bağımsız hareket etmesine olanak tanırken, geç gerçekleşen ayrılık mentiyi kaygılandırabilir. Ayrılıkla birlikte mentor ve mentinin ilişki yeniden tanımlanır ve gelişim yolculuğu başlar.

4. Yeniden Tanımlama Aşaması: Mentor ve menti arasındaki ilişki, zamanla arkadaşlık boyutuna dönüşen bir aşamadır. Kariyer ve psikososyal işlevler artık ikinci planda kalırken, mentor ve menti arasındaki eşitlik, güven ve dostluk ön plana çıkar. Bu aşama, mentinin öğrendiklerini ve kazandığı güveni, kariyerine ve hayatına uygulayarak yoluna devam etmesini sağlar (Tokatlı, 2020).

Şekil 1. Mentorluk Aşamaları

Kaynak: (Altın, 2024).

3.3. Yerel Kalkınma İçin Yenilikçi Mentorluk Modelleri

Yenilikçi mentorluk modelleri, topluluk kapasitelerini artırarak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederek yerel kalkınmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu modeller, genel refahı iyileştirmek için yerel bilgeliği ve yaratıcı girişimciliği entegre ederek belirli yerel bağlamlara uyarlanabilir. Aşağıda, yerel kalkınma için yenilikçi mentorluk modellerinin temel yönlerini bulunmaktadır.

1. Topluluk Tabanlı Mentorluk

- ❖ Amaç: Yerel topluluk liderleri ve deneyimli girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini gençler ve yeni girişimcilerle paylaşmasını sağlamak.
- ❖ Uygulama: Köyler, kasabalar veya mahalle düzeyinde mentorluk grupları oluşturularak, yerel sorunlara çözüm odaklı eğitim ve rehberlik sağlanabilir.
- ❖ Yenilikçi Yaklaşım: Yerel kültür ve değerler temel alınarak özelleştirilmiş eğitim materyalleri hazırlanabilir (Erol ve Özdemir, 2018).

2. Dijital Mentorluk Platformları

- ❖ Amaç: Teknoloji aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşarak mentorluk fırsatlarını yaygınlaştırmak.
- ❖ Uygulama: Online platformlar veya mobil uygulamalar üzerinden mentor ve menti eşleştirmesi yapılabilir.
- ❖ Yenilikçi Yaklaşım: Yerel dillerde içerik, sanal gerçeklik (VR) ile uygulamalı eğitim, bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına uygun interaktif araçlar (Temur, 2019).

3. TİM-TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı

- ❖ Amaç: KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmak, sürdürülebilirlik kapasitelerini artırmak ve uluslararası standartlara uyumlarını desteklemek.
- ❖ Uygulama: 6 ay süren program kapsamında KOBİ'lere uzman mentorlar eşliğinde boşluk analizi, çözüm geliştirme ve yol haritası hazırlama desteği sağlanır. TÜBİTAK'ın %90 hibe desteği ile finansal kolaylık sunulur.
- ❖ Yenilikçi Yaklaşım: KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun kişiye özel mentorluk sağlayarak yeşil dönüşüm süreçlerinde etkili çözümler sunar. Sürekli izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla ilerleme takip edilir ve raporlanır. Ayrıca, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle KOBİ'lerin sürdürülebilirlik farkındalığı artırılır ve teknik bilgi birikimleri desteklenir (Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2025).

4. Gençlik ve Kadın Odaklı Mentorluk

- ❖ Amaç: Dezavantajlı grupların ekonomik katılımını artırmak.
- ❖ Uygulama: Kadın girişimciler ve gençlerle özel olarak çalışan mentorluk programları düzenlenebilir.
- ❖ Yenilikçi Yaklaşım: Mikro finansman desteğiyle birleştirilmiş eğitim programları oluşturulabilir (Geleceğini Kuran Genç Kadınlar, 2023).

5. Çapraz Bölgesel Mentorluk

- ❖ Amaç: Farklı bölgelerden insanların deneyimlerini paylaşarak bilgi akışını artırmak.
- ❖ Uygulama: Gelişmiş bölgelerdeki mentorlar ile gelişmekte olan bölgelerdeki girişimcilerin eşleştirilmesi.
- ❖ Yenilikçi Yaklaşım: Fiziksel buluşmalar yerine hibrit mentorluk etkinlikleri düzenlenebilir (Agile42, 2022).

6. Yerel Ekosistem Destekli Mentorluk

- ❖ Amaç: Yerel yönetim, STK'lar ve üniversitelerle iş birliği yaparak kapsamlı destek sağlamak.
- ❖ Uygulama: Yerel kalkınma ajanslarının liderliğinde düzenlenen mentorluk programları.
- ❖ Yenilikçi Yaklaşım: Yerel sorunlara çözüm bulmak amacıyla yaratıcı düşünme etkinlikleri ve inovasyon yarışmaları düzenlemek (STGM, 2014).

Bu yenilikçi mentorluk modelleri yerel kalkınma için önemli bir potansiyel gösterse de güçlü paydaş bağlılığına duyulan ihtiyaç ve destekleyici politikalar gibi zorluklar sürdürülebilir başarıya ulaşmak için kritik olmaya devam etmektedir.

4. TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI (BKA) VE MENTORLUK ÇALIŞMALARI

4.1. BKA Mentorluk Uygulamaları

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA), bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerel ekonomileri güçlendirmek için önemli bir rol oynamaktadır. Bu ajanslar, yerel kalkınma stratejileri doğrultusunda özel

mentorluk programları geliştirerek, bölgedeki işletmelerin, girişimcilerin ve diğer yerel aktörlerin büyümesini, sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefler. Türkiye'nin farklı coğrafi ve ekonomik bölgelerindeki ajanslar, kendi bölgesel ihtiyaçlarına uygun uygulamalarla yerel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. **Aşağıda, Türkiye'deki bazı kalkınma ajanslarının yürüttüğü mentorluk programlarına dair örnekler yer almaktadır:**

4.1.1. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA):

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla "BATECH Mentor" markası altında uzman mentorlar yetiştirmek için bir program başlatmıştır. Bu program kapsamında, Mentor adaylarına yönelik 16 saatlik bir eğitim düzenlenmiş ve katılımcılara Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı sertifika verilmiştir (BAKA 2024).

Eğitim içeriği, BATECH Mentor Programı kapsamında düzenlenen eğitim, mentorluk kavramı, girişimcilik ekosistemi, iş modeli geliştirme ve pazarlama stratejileri gibi konuları kapsamaktadır. Eğitimde mentorluk, koçluk ve danışmanlık kavramlarının tanımları, girişimcilerin mentorlardan beklentileri, Türkiye'deki mentorluk fırsatları, değer önerisi kanvası, iş modeli tuvali, girişimcilik dünyasında liderlik becerileri ve kriz yönetimi gibi başlıklar ele alınmıştır. Ayrıca, mentorlukta kullanılacak doküman ve modeller, etkili iletişim yöntemleri, güçlü soru sorma teknikleri, geri bildirim süreçleri, farklı kişilik profillerine uygun mentorluk yaklaşımları, girişimcilerin büyüme alanlarının tanımlanması ve pazarlama stratejileri gibi uygulamalı içerikler sunulmuştur. Eğitim, katılımcıların mentorluk becerilerini geliştirmelerine ve girişimcilik ekosistemine değer katmalarına odaklanmıştır (BAKA 2024).

Eğitim, 4-5 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya'da yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Programa Antalya, Isparta ve Burdur illerinden adaylar başvurabilmiştir. Eğitimi eksiksiz tamamlayan katılımcılar, BATECH mentor ağına dahil edilmiştir. Bu ağıdaki mentorların, Kasım ve Aralık 2024 döneminde çevrimiçi olarak yürütülen BATECH Ön Hızlandırma Programı'ndaki girişimlere atanması ve süpervizör eşliğinde girişimlere 2'şer saat gönüllü mentorluk sağlaması hedeflenmiştir. BATECH Mentor Programı, teknoloji odaklı girişimcilik ve yatırım araçlarına ilgi duyan, sektörel bilgi sahibi, öğrenmeye ve deneyim paylaşımına açık adayları hedeflemektedir. Programın amacı, girişimcilik ekosistemini destekleyecek uzman mentorlar yetiştirerek, ilerleyen dönemlerde mentorların dahil olacağı etkinliklerin düzenlenmesi ve yatırım araçlarının etkinleştirilmesidir (BAKA 2024).

4.1.2. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA):

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Bölgesi'nde yapay zekâ ekosistemini geliştirmek amacıyla "Yazan Zekâ" programını hayata geçirmiştir. Bu programın bir alt bileşeni olan "Yazan Zekâ Takım Projeleri Mentorluk Programı" lise ve üniversite öğrencilerinin teknoloji yarışmalarına katılımını desteklemek için tasarlanmıştır (Yazan Zekâ, 2024).

Program, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri ile Balıkesir ve Çanakkale'de öğrenim gören lise öğrencilerinin oluşturduğu takımları hedeflemektedir. Teknofest gibi ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılmak isteyen bu takımlara, projelerini daha etkili ve yenilikçi hale getirmeleri için uzman mentorlar eşliğinde rehberlik sağlanmaktadır. Programa kabul edilen takımlar, derin öğrenme, makine öğrenmesi, otonom sistemler, görüntü işleme ve dil işleme gibi yapay zekâ alanlarında deneyimli profesyonel mentorlarla eşleştirilmektedir. Bu mentorluk desteği sayesinde takımlar, projelerini daha ileriye taşıma ve yarışmalarda başarılı olma şansını artırmaktadır. Program, genç yeteneklerin yapay zekâ alanında gelişimlerine katkı sağlayarak, bölgedeki inovasyon potansiyelini artırmayı hedeflemektedir (Yazan Zekâ, 2024).

4.1.3. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA):

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), TR81 Düzey 2 Bölgesi'nde (Bartın, Karabük, Zonguldak) girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla "Temel Düzey Girişim Mentorluğu Eğitimi" düzenlemiştir. Bu eğitim serisi, girişimciliği teşvik etmek, yenilikçi iş fikirlerini desteklemek ve iş dünyasında nitelikli mentorların yetişmesini sağlamak üzere planlanmıştır. Program, girişimciliğin başlangıç aşamasından sürdürülebilir bir iş modeline dönüşmesine kadar olan süreçte mentorların etkin rol oynamasını hedeflemektedir (BAKKA, 2024).

Eğitim, yerel mentorların yetiştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Bölgedeki girişimcilik ekosistemine özel bilgi ve deneyime sahip mentorların temin edilmesi, girişimcilere rehberlik sağlanması ve bölge ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, iş fikirlerinin uygulanabilir projelere

dönüşmesini destekleyen bir mentor ağı oluşturularak girişimcilerin iş dünyasında başarılı adımlar atmasına yardımcı olunması hedeflenmektedir (BAKKA, 2024).

Eğitim içeriği, mentorluk temellerinden başlayarak iş fikirlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine kadar geniş bir kapsam sunmaktadır. Katılımcılar, mentorluk yaklaşımları, girişimcilik modelleri, etkili iletişim becerileri ve problem çözme teknikleri gibi konularda bilgi sahibi olmaktadır. Bu kapsamda, mentor-menti ilişkilerinin güçlendirilmesi ve girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına rehberlik edilmesi eğitimde ele alınan önemli unsurlar arasındadır. Eğitim, girişimcilik ve mentorluk alanına ilgi duyan, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Program sonunda katılımcılara sertifika verilmekte ve bu bireylerin mentorluk süreçlerinde aktif rol almaları sağlanmaktadır (BAKKA, 2024).

4.1.4. Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA):

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), TR71 Düzey 2 Bölgesi'nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) faaliyet gösteren işletmelerin verimli, kârlı, yenilikçi ve sürdürülebilir özelliklerle donatılabilmesi amacıyla bir mentorluk programı başlatmıştır. Bu program kapsamında, her ilden sektöründe uzman, bilgisini ve tecrübesini paylaşmaya gönüllü iş insanları arasından seçilen mentorlar, yüksek gelişme potansiyeline sahip işletmeler ve start-uplar ile eşleştirilmiştir. Programın ilk aşamasında, TR71 Bölgesi'ndeki İl Ticaret ve Sanayi Odaları ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen 23 mentora, 1 Aralık 2018'de Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nde iki günlük "Mentor Yetiştirme Eğitimi" verilmiştir. Bu eğitimde, mentorluk kavramı, girişimcilerin mentordan beklentileri ve mentorluk süreçleri gibi konular ele alınmıştır (AHİKA, 2019).

Eğitimin ardından, mentorlar ile yüksek gelişme potansiyeline sahip işletmeler ve start-uplar eşleştirilerek, Mayıs 2019- Ekim 2019 tarihleri arasında her biri bir saatlik toplam altı seanslık mentorluk görüşmeleri planlanmıştır. Bu süreçte, mentorlar bilgi ve tecrübelerini menti'lere aktararak, onların iş fikirlerini hayata geçirmelerine ve işletmelerini geliştirmelerine destek olmuştur (AHİKA, 2019).

AHİKA'nın bu mentorluk programı, bölgedeki girişimcilerin daha başarılı işletmeler kurmalarına ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program, Ahilik felsefesinden izler taşıyarak, bilgi ve tecrübenin paylaşımı yoluyla bölgenin ekonomik gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır (AHİKA, 2019).

4.1.5. Ankara Kalkınma Ajansı:

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'nın çevresindeki ilçelerde dış ticaret hacmini artırmak ve sürdürülebilir ihracat hedefine katkı sağlamak amacıyla "Dış Ticaret Mentorluk Programı" nı uygulamaktadır. Bu program, Ankara'da yerleşik mal ve hizmet üreticilerinin ürünlerini uluslararası pazarlara ilk kez ihraç etmelerini sağlamak, mevcut ihracat tutarlarını artırmak ve yeni pazarlara giriş süreçlerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır (Ankara Kalkınma Ajansı, 2023).

Programın İçeriği:

Program süresince uygun görülen şirketlere aşağıdaki konularda mentorluk hizmetleri sunulmaktadır (Ankara Kalkınma Ajansı, 2023):

1. Kurumsal İhtiyaç Analizi: Şirketlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.
2. Potansiyel Alıcı İstihbaratı: Hedef pazarlardaki potansiyel alıcıların araştırılması ve listelenmesi.
3. Uluslararasılaşma Stratejileri: Dağıtım kanalları, temsilcilik, ofis/mağaza/depo açma, markalaşma, şirket satın alma ve/veya birleşme yöntemleri gibi konularda stratejilerin geliştirilmesi.
4. Dış Ticaret Eğitimleri: Dış ticaret departmanının kurulması, hedef pazarların ve pazara giriş maliyetlerinin tespiti, ürünler için gerekli test ve sertifikasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi konularda eğitimler verilmesi.

Program, 6 ay içinde tamamlanması öngörülen aşamalar ve modüller halinde yapılandırılmıştır. 2022 yılında uygulanan program kapsamında, Ankara'nın çevresindeki 16 ilçede bulunan 18 şirket ve kooperatif ile çalışılmıştır. Bu firmalardan 4'ü ilk kez ihracata başlamış, 6'sı ise mevcut pazarlarına ilaveten yeni pazarlara giriş sağlamıştır. Ankara Kalkınma Ajansı, bu program aracılığıyla bölgedeki firmaların uluslararası pazarlarda daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yer almalarını desteklemeyi hedeflemektedir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2023).

4.2. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Mentorluk Programları: Genel Değerlendirme

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA), yerel kalkınma stratejileri doğrultusunda girişimcilik ve işletme ekosistemine yönelik mentorluk programlarıyla önemli katkılar sağlamaktadır. Bu programlar, girişimcilerin ve işletmelerin büyümesine, uluslararasılaşmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik tasarlanmıştır. Her bir ajansın geliştirdiği programların güçlü ve zayıf yönleri dikkate alındığında, genel değerlendirme bu yönler temel alınarak yapılacaktır:

Güçlü Yönler:

1. BATECH Mentor Programı (BAKA):

- ❖ Uluslararası Standartlar: Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı sertifika verilmesi, katılımcılara profesyonel bir avantaj sağlamaktadır.
- ❖ Zengin İçerik: Eğitim içeriği, iş modeli geliştirme, liderlik becerileri ve kriz yönetimi gibi kapsamlı konuları ele alarak mentorların yetkinliklerini artırmaktadır.
- ❖ Uygulamalı Yaklaşım: Katılımcıların mentor-manti ilişkilerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulması, teoriyi pratiğe dökme açısından değerlidir (BAKA 2024).

2. Yazan Zekâ Programı (GMKA):

- ❖ Genç Girişimcilere Odaklanma: Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir program olması, gençlerin yapay zekâ alanında erken gelişimini desteklemektedir.
- ❖ Teknoloji Odaklı Mentorluk: Derin öğrenme, makine öğrenmesi ve otonom sistemler gibi güncel konulara yoğunlaşarak katılımcıların teknik bilgi birikimini artırmaktadır.
- ❖ Uluslararası Perspektif: Teknofest gibi uluslararası etkinliklere katılım desteği, öğrencilerin global vizyon kazanmalarını sağlar (Yazan Zekâ, 2024).

3. Temel Düzey Girişim Mentorluğu (BAKKA):

- ❖ Yerel Mentorların Yetiştirilmesi: Bölgesel ihtiyaçlara uygun mentorların yetiştirilmesi, girişimcilik ekosistemine uzun vadeli katkı sağlar.
- ❖ Sertifikalı Eğitim: Katılımcılara mentorluk sertifikası verilmesi, eğitim sonunda mentorların daha sistematik bir şekilde çalışmasını sağlar.
- ❖ Kapsamlı İçerik: Girişimcilik ve mentorluk konularında geniş kapsamlı bir eğitim verilmesi, katılımcıların her yönüyle hazır olmalarını sağlar (BAKKA, 2024).

4. Ahiler Kalkınma Ajansı Mentorluk Programı (AHİKA):

- ❖ Uzman Mentorların Seçimi: Sektörlerinde uzman kişiler arasından mentor seçilmesi, programın etkisini artırmaktadır.
- ❖ Yerel dayanışma: Ahilik felsefesinin temel alındığı bu program, bilgi paylaşımı ve yerel kalkınma açısından önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkmaktadır (AHİKA, 2019).

5. Dış Ticaret Mentorluk Programı:

- ❖ Uluslararasılaşma Odaklılık: Şirketlere ihracat süreçlerinde rehberlik yapılması, bölgedeki işletmelerin uluslararası pazarlarda yer edinmelerini sağlamaktadır.
- ❖ Detaylı Hizmet Modülleri: Uluslararası pazar araştırmaları ve dış ticaret eğitimleri gibi kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.
- ❖ Başarı Oranı: Programa katılan firmaların bir kısmının ilk kez ihracata başlaması, programın somut sonuçlar verdiğini göstermektedir. (Ankara Kalkınma Ajansı, 2023).

Zayıf Yönler:

1. BATECH Mentor Programı (BAKA):

- ❖ Yoğun Program Süresi: 16 saatlik eğitim süresi, yoğun bir öğrenme süreci gerektirebilir ve katılımcılar için zaman açısından zorlayıcı olabilir.
- ❖ Bölgesel Sınırlama: Program sadece Antalya, Isparta ve Burdur illerinden adaylara açık olduğu için bölge dışındaki girişimcilere ulaşım sağlanamamıştır (BAKA 2024).

2. Yazan Zekâ Programı (GMKA):

- ❖ Bölgesel Sınırlama: Programın yalnızca Balıkesir ve Çanakkale illeriyle sınırlı olması, bölgesel etkisini azaltmaktadır.
- ❖ Öğrenci Odaklılık: Program yalnızca öğrencilere hitap ettiğinden, genç profesyonellerin veya sektörel uzmanların bu programdan faydalanamaması bir sınırlama olabilir (Yazan Zekâ, 2024).

3. Temel Düzey Girişim Mentorluğu (BAKKA):

- ❖ Teknoloji Odaklılık Eksikliği: Eğitimler yenilikçi teknolojilere değil, genel girişimcilik becerilerine odaklanmaktadır.
- ❖ Yerel Kapsama Sınırlılık: Program yalnızca Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde uygulanmaktadır (BAKKA, 2024).

4. Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA):

- ❖ Kısıtlı Mentorluk Süresi: Programda belirlenen altı seanslık mentorluk süresi, girişimcilerin işlerini derinlemesine geliştirmeleri için yetersiz olabilir.
- ❖ Programın Güncellenmesi: Programın 2019 yılında uygulanmış olması, daha güncel ihtiyaç ve koşullara uygun bir formatta yeniden uygulanıp uygulanmadığına dair herhangi bir bilgi sunulmamıştır (AHİKA, 2019).

5. Dış Ticaret Mentorluk Programı:

- ❖ Sadece Dış Ticaret Odaklı: Programın sadece dış ticaret ve ihracata yönelik olması, sadece bu alana ilgi duyan işletmelerin faydalanabileceği bir program haline gelmektedir.
- ❖ Tekrar Edilebilirlik Eksikliği: Programın yıllık veya düzenli bir yapıya sahip olup olmadığı belirtilmemiştir.
- ❖ Coğrafi Sınırlama: Program sadece Ankara çevresindeki ilçelerdeki firmalara hizmet veriyor, bu da daha geniş bir coğrafi alanda faaliyet gösteren işletmelerin dış ticaret alanındaki gelişimlerini engelleyebilir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2023).

5. SONUÇ

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA'lar), mentorluk programları aracılığıyla yerel girişimcilik ve işletme ekosistemine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu programlar, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik rehberlik sunarak yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine, işletmelerin büyümesine ve uluslararasılaşmasına destek olmaktadır. Mentorluk programlarının sağladığı stratejik rehberlik, yerel ekonomilerin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kritik bir kaldıraç işlevi görmektedir.

Bununla birlikte, BKA'ların mentorluk programlarının etkisi, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler üretme kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, programların sürekli güncellenmesi, daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşması ve teknolojik gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle yerel aktörlerin daha aktif bir şekilde sürece dahil edilmesi, hem katılımcı girişimcilerin hem de bölgesel kalkınma hedeflerinin başarısına doğrudan katkı sağlayacaktır. Ayrıca, programların bölgesel farklılıklara göre özelleştirilmesi, ajansların yerel kalkınmadaki etkisini artıracaktır.

Sonuç olarak, Türkiye'deki BKA'ların mentorluk programları, girişimciliğin teşvik edilmesi ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu programların daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için kurumsal altyapının güçlendirilmesi, yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi ve yerel özelliklere uygun esnek stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. BKA'ların mentorluk programlarını daha verimli ve kapsayıcı hale getirmek için yapılacak iyileştirmeler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada Türkiye'ye önemli bir ivme kazandıracaktır.

KAYNAKÇA

- ACAR, P., & Özenli, B. (2018). Girişimcilik faaliyetlerinde mentorluk yönetiminin yatırımın gerçekleşmesi üzerine etkileri.
- AGILE42, (2022). Hibrit ve uzaktan çalışma için uzmanlarından 42 ipucu. <https://www.agile42.com/tr/blog/2022/12/05/hibrit-ve-uzaktan-calisma-icin-uzmanlarindan-42-ipucu/>, Erişim Tarihi: 24.01.2025.
- AHIKA, (2019). Ahiler Kalkınma Ajansı Mentorluk Programı. <https://www.ahika.gov.tr/duyurular/ahiler-kalkinma-ajansi-mentorluk-programi-basvurulari-devam-ediyor>, Erişim Tarihi: 26.01.2025.
- AKSU, K. (2024). Tersine mentorluğun duygusal bağlılığa etkisinde dönüşümcü liderliğin aracı rolü (Doktora tezi). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
- ALTIN, A. N. (2024). Mentorluk kavramı ve mentorluk sürecinin akademisyen ve öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
- ANKARA KALKINMA AJANSI, (2023). Dış Ticaret Mentorluk Programı. <https://ankaraka.org.tr/dis-ticaret-mentorluk-programi-2023-basliyor>, Erişim Tarihi: 26.01.2025.
- ARIBAŞ, N. N., Yücel, T., & Şener, M. (2023). Kalkınma Ajanslarında İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi: İpekyolu ve Dicle Kalkınma Ajansları Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 12(1), 470-495.
- BAKA, (2024). BATECH Mentor Programı Duyurusu. https://baka.gov.tr/duyuru/batech-mentor-programi-duyurusu/966?utm_source, Erişim Tarihi: 25.01.2025.
- BAKKA, (2024). Mentorluk Kariyerim 2024 programı. <https://www.bakka.gov.tr/haber/mentorluk-kariyerim-2024-programi-tamamlandi/1575>, Erişim Tarihi: 25.01.2025.
- BALKAYA, D., Tutar, F. K., & Tutar, N. F. (2022). Küresel Düşün Yerel Davran: Mikro Temelli Sürdürülebilir Yerel Kalkınma. Academic Social Resources Journal, 7(35), 299-309.
- CANKORKMAZ, Z. (2011). TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE BU AJANSLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 113-138.
- EREN, H., & Cidecigiller, A. (2011). BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI. Journal of Istanbul University Law Faculty, 69(1-2), 391-409.
- EROL, Y. C., & Özdemir, T. Y. (2018). Öğretmen Adaylarının Okul Tabanlı Mentorluk ve Özyeterlik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 874-894.
- Geleceğini Kuran Genç Kadınlar, (2023). Kadınlara Yönelik Projeler - Mentorluk. <https://geleceginikurangenckadınlar.org/kadınlara-yonelik-projeler-mentorluk/>, Erişim Tarihi: 24.01.2025.
- HEKIMOĞLU, B., & Altındeğer, M. (2006). Bölgesel Gelişme Politikalarında Yaşanan Değişim: Bölgesel Kalkınma Ajansları.
- İBRAHIMOĞLU, N. (2013). Biçimsel olmayan mentorluk yoluyla öz-etkinliğin artırılması. Sosyoekonomi, 19(19).
- KAHRAMAN, M. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki gelişiminde e-mentörlük (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
- KILINÇ, U., & Alparslan, A. M. (2014). Yükseköğretimde mentörlük: Mentör ve menti bakış açılarını belirlemeye yönelik bir uygulama. Yükseköğretim Dergisi, 4(2), 91-101.
- KRAM, K. E. (1983). Phases Of The Mentor Relationship. Academy Of Management Journal, 26(4), 608-625.
- KRAM, K. E. (1988). Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life. University Press of America.
- KUZU, A., Kahraman, M., & Odabaşı, H. F. (2012). Mentörlükte Yeni Bir Yaklaşım: E-Mentörlük. Anadolu University Journal of Social Sciences/Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4).

- POLAT, İ. H. (2023). Sürdürülebilir yerel kalkınma için tersine lojistiğe uygun yenilenebilir enerji kaynakları: TRB2 bölgesi üzerine bir alan çalışması (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
- RAGINS, B. R., & Cotton, J. L. (1999). Mentor functions and outcomes: a comparison of men and women in formal and informal mentoring relationships. *Journal of applied psychology*, 84(4), 529.
- SERKA, (2025). 50 Soruda Kalkınma Ajansları. <https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/50-soruda-kalkinma-ajanslari.pdf>, Erişim Tarihi: 22.01.2025.
- STGM, (2014). STK Yönetimi ve Sivil Toplum Aktivizmi Eğitim Sertifika Programı. <https://www.stgm.org.tr/stk-yonetimi-sivil-toplum-aktivizmi-egitim-sertifika-programi>, Erişim Tarihi: 24.01.2025.
- TEMUR, H. B. (2019). Dijital Mentörlüğe Yönelik Bir Bilgi Ağı Uygulaması Geliştirme (Master's Thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
- TOKAÇ, S. (2024). Sürdürülebilir yerel kalkınmada yeşil şehirlerin rolü: Türkiye uygulamaları (Yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, Türkiye.
- TOKATLI, A. (2020). Mentorluk fonksiyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki ve kişilik özelliklerinin mentorluk fonksiyonlarına etkisi: Beş faktör kişilik modeli çerçevesinde bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi.
- TUTAR, F., & Demiral, M. (2007). Yerel ekonomilerin yerel aktörleri: Bölgesel kalkınma ajansları. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 2(1), 65-83.
- TÜKELTÜRK, Ş. A., & Balcı, M. (2014). Üniversitelerde Mentorluğun Kurumsallaştırılması Süreci, Önemi ve Kazanımları; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üzerine Bir İnceleme. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 6(1), 137-155.
- TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ, (2025). TİM-TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı. <https://tim.org.tr/tr/tim-tubitak-yesil-inovasyon-teknoloji-mentorluk-programi>, Erişim Tarihi: 24.01.2025.
- YAZAN ZEKÂ, (2024). Yazan Zekâ- Yapay zekâ ile yazma araçları. <https://www.yazanzeka.org>, Erişim Tarihi: 25.01.2025.